

TARJIMA MASALASIDA KICHRAYTIRISH SHAKLLARIDA

UCHRAYDIGAN NOZIK XUSUSIYATLAR

Turdimatova Madinakhan Ravshanbek kizi

EFL teacher, English language and literature department, Fergana State University.

19950809tm@gmail.com

Abstract: In this article, the phenomenon of diminutiveness (i.e.) reduction by means of adverbs is analyzed by means of examples in English and Russian languages. In particular, the diminutive words in the Alias land of miracles were analyzed.

Keywords: "Alice in Wonderland", method of affixation, diminutive words, semantic and morphological diminutives.

Аннотация: В данной статье на примерах английского и русского языков анализируется явление уменьшительной (то есть) редукции с помощью наречий. В частности, были проанализированы уменьшительно-ласкательные слова в Псевдониме страны чудес.

Ключевые слова: «Алиса в стране чудес», способ аффиксации, минимативы, семантические и морфологические минимативы.

Annotatsiya: Ushbu maqolada diminutivlik (ya'ni) kichraytirish hodisasi qo'shimchalar vositasida amalga oshishi Ingliz va rus tillaridagi misollar vositasida analiz qilinadi. Jumladan, alias mo'jizalar mamlakatida asaridagi diminutivlikka uchragan so'zlar tahlilga olindi.

Kalit so'zlar: “Alice in Wonderland”, affikstasiya usuli, minimativ so'zlar, semantik va morfologik minimativlar.

Har qanday tilida diminutivlar vositasida so'z yasash so'zlashuvchilarning so'z boyligi va rang-barangligi tufayli nutqiy ifoda qo'shimchalar uchun yorqin manbadir. Masalan rus tilida quyidagicha misollar keltiramiz. Gapning turli qismlarida

affiksatsiya yo`li bilan yaratilgan turli ko`rinishda namoyon bo`ladi. Eng kuchli kamaytiruvchi qo`shimchalar o`z ifodasiga ega.

- ик, -чик (домик,
- шалашик, столик, моторчик); -к-а, -очк-а, -иц-а ((ножка, дорожка,
- корочка, тумбочка, сестрица, лужица и др.); -ушк-о (-юшк-о), -ушк-а (-
- юшк-а), -ышк-о хлебушко, полюшко, дедушка, головушка, хозяйюшка,
- солнышко, ядрышко) и другие³⁸

Alisa mo`izalar mamlakatida tarjimon uchun muammoli vaziyat hisoblanadigan eng qiyin ko`p narsalarni taqdim etadi, shu jumladan kichraytirish shakliga oid lug'atni tarjima qilishda. Tarjimalarni qiyosiy tahlil qilish jarayonida

- y (kitty, mammy, sonny, smarty, cuty, sweety, etc.);
- ling (frogling, gosling, duckling, catling);
- ette (farmerette, usherette, kitchenette, luncheonette, pianette, storiette);
- let (annu, brooklet, chainlet, starlet, booklet, oaklet);
- ish (reddish, palish, lightish, brownis);
- ie (cookie, girlie, lassie, wifie.

Barrcha tarjimonlar (rus tiliga o'ndan ortiq) ekanligi ma'lum bo'ldi. Tabiat va sifat asosida tarjimaning barcha turlariga murojaat qilgan asl matn va tarjima matnining muvofiqligi - erkin, adekvat, so'zma-so'z tarjima usullaridan foydalaniladi- ammo, ustunlikka ko'ra lug'at ma'nosida qaysidir biriga imkon beriladi.

I passed by his garden, and marked, with one eye,
How the Owl and the Panther were sharing a pie:
The Panther took pie-crust, and gravy, and meat,
While the Owl had the dish as its share of the treat.
When the pie was all finished, the Owl, as a boon,
Was kindly permitted to pocket the spoon:
While the Panther received knife and fork with a growl,

³⁸ Kubryakova E.S., Demyankov V.Z., Pankrats Yu.G., Luzina L.G. Concise dictionary of cognitive terms. Faculty of Philology at M.V. Lomonosov Moscow State University Publishers, Moscow, 1997. (in Russian).

And concluded the banquet.

Я шла через садочек

И заметила одним глазочком,

Как Сова и Пантера делили пирожочек.

И на этом закончился балет .

Помимо значительного упрощения текста в переводе этого и других стихотворений наблюдается обилие уменьшительно-ласкательной лексики. Появляется «коврик», которого нет в тексте оригинала.

Bu va boshqalarni tarjima qilishda matnni sezilarli darajada soddalashtirishga qo'shimcha ravishda she'rlarida kichrayiruvchi lug'at ko'p. Asl matnda bo'lmagan "gilam" so'zi ham tarjima jarayonida paydo bo'ladi.

Soon her eye fell on a little glass box that was lying under the table: she opened it, and found in it a very small cake, on which the words 'EAT ME' were beautifully marked in currants ³⁹.

“Oh, mening bechora oyoqlarim, sizning tuflilaringizni kim kiyadi, hayronman
Endi siz uchun paypoqmi, azizlar?

“Oh, my poor little feet, I wonder who will put on your shoes and stockings for you now, dears?

Mening bechora oyoqlarim! Endi paypoq va poyabzalmisiz sizlarni kim kiyadi?

Kichraytiruvchi qo'shimchalar bilan leksik birliklarning miqdoriy tahlili ma'lum bir ustunlikni o'rnatishga imkon berdi.

References:

1. Кэрролл Льюис. Алиса в Стране Чудес / перевод Н. Рождественской. – Электронный ресурс]. – URL: <http://lib.ru/CARROLL/alisa»rohj.txt> (дата обращения: 01.06.2017).

2. Kubryakova E.S., Demyankov V.Z., Pankrats Yu.G., Luzina L.G. Concise dictionary of cognitive terms. Faculty of Philology at M.V. Lomonosov Moscow State University Publishers, Moscow, 1997. (in Russian).

³⁹ Кэрролл Льюис. Алиса в Стране Чудес / перевод Н. Рождественской. – Электронный ресурс]. – URL: <http://lib.ru/CARROLL/alisa»rohj.txt> (дата обращения: 01.06.2017).

3. Xamrakulova , R., & Turdimatova, M. (2024). Diplomatik nutqda kinoyaning qo‘llanishi. Talqin Va Tadqiqotlar, (4(41). извлечено от <https://talqinvatadqiqotlar.uz/index.php/tvt/article/view/1913>
4. Khamrakulova , R., & Turdimatova , M. (2024). The classification of receptive skills. Interpretation and Researches. извлечено от <https://interpretationandresearches.uz/index.php/iar/article/view/2086>